

基于生命伦理学形式不对称的政治经济学过程性分析

生命伦理范式始终在强调一种针对人体死亡状态的异化的社会反映的对抗。

在人体与他者之间，存在同为物质性存在的普遍矛盾运动。面对在改造大自然和在不同的时空迁移的过程中，人体的必要劳动损耗；医学作为一种知识集合，反映和指导了对抗此类损耗的，暴力的、能动的物质性改造过程的实践。

那么医学的认识也不可避免地要和人体状态中，相对于正常的、健康的状态的一种“匮乏”性状态相对应；即一种病症催发了对抗着这一病症的，试图给出解决方案的医学知识。如中医指导的“五谷为养”与“治未病”、印度的阿育吠陀医学与希腊阿拉伯医学关注的“体液平衡”、波斯伊斯兰中的尤纳尼医学注重的“体质”“环境”“情志”、澳，美，非洲等原住民探求的和祖先/神明相关的“草药”“仪式”“身心调节”等等。都体现了在相对现代医学出现成熟的解剖本位前，非解剖本位的整体功能论思想。

在这里的生命伦理学的伦理基础有“活劳动”的质量支撑，即有一个完全有自主能力判断的，感性的人，来及时地自反馈医学知识在其身上的作用效果，来取舍是否允许其在自我身体上的后续指导实践。而面对进一步“匮乏”的极端状态，即代表着死亡的，完全性的“缺失”，——“死劳动”在人身上的体现；生命伦理学对待其的过程便是一种完全颠倒的，把它放到和对待他者物质一样的物质性存在的位置，作为一种仅仅推动医学认识的媒介而存在。

这样的媒介，在非解剖本位的前现代医学体系中，被意识形态的生命伦理学体系严格限制。代表性如伊斯兰教方面的宗教禁令——“人体是真主的神圣造物，不可切割”严格禁止人体解剖，宣称动物解剖是唯一的合法途径，来验证和逼近古希腊希波克拉底-盖伦的四体液说（血液、粘液、黄胆汁、黑胆汁），是对人体功能性理论探讨与纠正的探索。再如因战伤、意外创伤而得以有观察内脏暴露的机会，自愿性捐赠的“慈悲事业”等，都不预设一个可以和被观察者形成一种不平等地位的，可以使用暴力的另一个人或集体，有权力去剥夺那个被观察者的“自在”生命。

但在以维护特定意识形态的政治集权过程中，如何对待不能被承载特定文化再生产地位的人的意志的载体的形式，如王莽新朝（公元6年）：“使太医、尚方与巧屠共剝剥（王孙庆），度量五藏，以竹筵导其脉，知所终始”对待政治对手，宗教许可的死刑犯解剖等，撬开了生命伦理学此在身体“活劳动”和彼岸身体“死劳动”的分界的一角。自此医学依赖的单一奉献性的，“自由意志”的，伦理质量分析，开始变得模糊。

因为这表示统治集团可以达成一种，加速人的“活劳动”向“死劳动”的转化的过程，甚至预设了以达到什么程度的“活劳动”的累计状态是针对特定“死劳动”分析的最佳节点的“圈养”标准，依此为理由来夺取人的生命。那么“活劳动”本身就是可以逐渐被排除在特定集团内部的生命伦理学之外的的存在了。如在极端民族主义与军国主义意识形态下，日本关东军 731 部队的，活体解剖，残酷人体实验，细菌，冻伤，毒气/毒剂，武器创伤测试；集中营式的基于军事医学目的种族优生倾向，双胞胎遗传规律与“种族优化”，绝育以“消灭劣等民族生育能力”。同时还有帝国主义的，如旧金山“海上喷洒行动”（1950年），测试城市气溶胶传播模型、细菌战扩散效果、平民感染阈值，数据用于美军生物武器研发； 239

次露天细菌战测试（1950—1970 年代）建立大规模人群感染数据、空气传播动力学、城市防御漏洞，服务冷战生物战准备。

霍姆斯伯格监狱实验（1950—1970 年代，费城）为陶氏化学、强生、美军提供毒理数据，研究致癌物剂量 - 反应、皮肤渗透、长期毒性。

加州监狱大规模实验（1960—1970 年代）

不知情同意、无医疗保障、长期隐瞒后果，受试者多为黑人、拉美裔穷人

芥子气毒气实验（二战期间，1940 年代）

获取人体耐受极限、战伤救治方案、防毒装备数据，服务二战毒气战准备。

神经性毒剂实验（1955—1975 年）

建立神经性毒剂毒理数据库、解毒剂测试、士兵作战能力影响，服务冷战化学战

塔斯基吉梅毒实验（1932—1972 年，阿拉巴马）

研究梅毒自然病程、晚期神经损伤、黑人种族易感性，建立 “种族差异医学数据”。

孤儿院 / 精神病院儿童实验（1900—1950 年代）

儿科感染、创伤愈合、放射损伤研究，利用儿童 “无反抗能力、易控制” 的特点。

医学认识由自愿和非自愿的死亡推动，而自愿和非自愿的比例在不同意识形态中的具体体现不同。

对时间跨度更大的，历史性的生命伦理问题。

有三个过程性问题的存在使得生命伦理不能平等地强调人的尊严。一为生命认识和认识损耗的对象；二为实践者和理论者在生命伦理学未来发展上的各自群体的意愿；三为伦理学的社会分工的资源倾向和其他社会分工的资源倾向。

假设两个集团之间知识进步的速率不同，但他们本身以破坏了或者维护了多少生命伦理的前提为代价的展现却是技术决定论不能挖掘地到的，却在公开领域还鼓励技术决定论；那么可以预想到把一部分人当作“死劳动”而去补给另一部分人的“活劳动”的意识形态本身，会去再生产出更极端地，先活下去再去定义活下去的人的伦理学的路线。这会滑向自然决定论的，上岸的鱼非鱼的，伦理本质间的矛盾。

“好厉害，思考好深入也非常尖锐[强]我对他感兴趣的内容了解不多，但是粗略理解了一下。我赞同他对现实矛盾的批判，我也大部分赞同“人人尊严平等”基于若干结构性问题是难以甚至无法达成的。佩服，非常有洞见！

不过，他最终的是想通过论证“完美的人人尊严平等无法实现”来表明“这不具有现实合法性”，所以这些“应当”都是虚假而空洞的吗？还只是提供一种新的批判视角？

如果是前者，我可能想给张老师的书以及生命伦理学辩护。应当不只是义务，还可以是价值理想。这看似软弱但不可或缺，还是要做这样的生命伦理。如果没有这些价值理想托底，在他所说的现实情况的三重压迫下，早就碎掉了。要避免“上岸的鱼非鱼”，需要多方的力量。”

从意识连续性首先需要物质补充的连续性的，这个前提来看；过往人的意识作为留存在社会中的待激活的“死劳动”的存在（文本，制度，无意识指向的中立科技工具），需要不断的，在当代社会生活着的，有选择能力的人带来的“活劳动”来激活。这种选择性就表明意识形态是当下的，可转向的，并不能当作先验存在而成为主体的，一种无数个人选择后的叠加态。那么如何确保我们此在的伦理的态度能跨代延续，决定于我们如何对待实践着的，和人民群众联系着的劳动的态度。这样劳动作为社会关系的反映，能够加强发起理论的人和接受理论的人之间的镜像联系。也就是说一种可选择的，定向的社会关系超出了资产性定价的财富属性，进入了你可以占用我的劳动，我也可以占用你的劳动的，公用属性的财富。这种财富不用维护资产性社会关系的主体所以变得更为有效，对你我来说都更具共通的解放性，而不陷入单极博弈中。

比如之前我们所提到的，在日本，美国的生化实验，其国家的暴力机器并不允许在其社会中有中介能够“纪念”“缅怀”这种非伦理的作为，也并不把他放入基础教育的一环。那么这种营造出来的意识沉默必然带来另一部分人为对抗非伦理而牺牲，两者意识不能在社会层面上共通和联合，进而这种对抗非伦理运动始终处于低潮。

所以这位提到的“虚假而空洞”，我想是对我们这种伦理态度的社会反映，逐渐被另一种文化的排挤而落入边缘化的担忧。更具体的说是一种跨越具体技术性难题，直达那种时空感官的，路径的迷茫。

所以我相信社会主义道路，公有制逐渐排挤私有制的道路。能让接受了这种基于伦理性的技术工具的人民群众在足够时间中反思何为非伦理。但是要确保这种反思不断代，需要对这种社会分工的专政。

这也就是“多方的力量”了。

如果到了可以决定人的类本质的技术岔路口（基因编辑）等，那么所有人的意愿都需要得到表达。进而，造成非自愿死亡和阻碍理解技术的，阻碍所有人表达的政治经济因素，就成了首当其冲需要解决的问题。

关于大众技术理解过程的渐进性确保。这种大众性是双重相对的，可以同时符合描述接受医疗技术的群众相对于医疗技术专家的大众性，和技术专家被垄断于和限制于专业分工和不能参与政策的被边缘化的大众性。那么伦理的社会反映的权重就有所不同。

张新庆《生命伦理》p.165——

“第四，救治存活率及存活时间并重。新冠疫情在美国大流行时，急重症患者所需的呼吸机已严重不足，医疗机构不得不对“谁该优先使用呼吸机”这一难题。匹兹堡大学医学中心的道格拉斯·怀特(Douglas Wight)提出了呼吸机和重症病床分配的评分标准:(1)依据对患者急重症程度的客观评判，估计其活到出院的可能性有多大;(2)依据对患者并发症的客观评判，估计患者出院后长期存活的可能性大小。这两个方面得分越高的患者，就越能优先获得重症医疗资源。该方案强调了患者能否活到出院及预期存活年限，体现了“收益最大化”和“伤害最小化”的原则。”

这种在临床决策上坚持救助最大化的原则的伦理体现，和基于 中华人民共和国国务院新闻办公室。关于新冠疫情防控与病毒溯源的中方行动和立场 [EB/OL]. (2025-04-30)[YYYY-MM-DD].

http://www.scio.gov.cn/zfbps/zfbps_2279/202504/t20250430_893963.html 白皮书中，对新冠病毒溯源指向美国，即美国实验室主动，可控地意图操作病毒感染范围和感染效果的，这种非伦理体现的对比来说，是微不足道的，力量对比悬殊的，是还未形成社会联合力量之前就会被暴力机构绞杀的。

那么如何让生命伦理进一步在社会层面有效传播，大众是否可以不经过专业医学训练也可以理解宏观层面的伦理表达，进而形成有效地社会监督。这是一个需要基于医学发展认知消耗而展开的，历史学的数据挖掘问题；在这之后便可以更快捷地判断非伦理的具体宏观体现。

基于自愿情形的医学认识可以被大致提取出，一条不可超过的医学产出效率基准线。比如在时间成本问题上，获取符合统计学要求的，带有完整知情同意的临床数据，需要数年甚至数十年。由于不能主动伤害，许多极限生理数据（如人体在不冻死前提下的最低核心体温）只能从意外事故的救治中缓慢积累，需要在严格伦理边界约束下试错；即使成本高，那么也是基于伦理需要的必要成本。

所以对于同一医学认识，可以有不同的认识对象消耗来源。就人体中水的比例来举例，现代科学用无创的、伦理的方式（如同位素稀释法）完全可以得出 60%的准确数字；但 731 部队会用活体干燥法得出类似结论。一个跳过了所有知情同意、安全评估、伦理审查的环节和时间；无视了谋杀、酷刑等的法律禁令的集团，是可以做到奇迹、高效地发布精准的人体极限毒理学和病理生理学数据，但其宣称的“数据来源”（如少数意外事故救治）却根本无法支撑其数据的丰度和精度的。

而当代我们不能直接否认这种非伦理的，暴力垄断组织内部的，知识论黑盒不存在；因为我们没有现阶段没有一系列的足以对抗那种非伦理暴力的，可以让我们足够认识到那种暴力的暴力保障。我们可以先推动这种针对非伦理行为在宏观上的细微影响的分析的，“探测式”理论的先行，然后再一步步地联合多方力量。

如尝试复现美国 1950 年旧金山“海上喷洒行动”的整体调查，根据留存文本和自然语言处理等工具推断非伦理的政治实体构成来源。读取如 [pubmed](#) 和 [court listener](#) 审判等数据来源。

多个复现和回归后，可以大致看出非伦理医学现象的追踪速度有多大比例和政治受阻相关联。

然后构建当代的非伦理探测的数据集标记，比如针对亚裔基因收集的自愿者征集广告，少数民族裔人口消失的基数和分布等等。来预测和提前准备，美国的一下次类似于新冠疫情的生化攻击。这种针对于神经反应的攻击最能消解一种伦理态度在社会上的反应，因为人体需要大部分的时间都供给到免疫系统，那么群众彼此之间在社会上的联系就变弱了。